

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-2>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Абдувакилов Жахонгир Убайдуллаевич, Иргашев Шохрух Хасанович ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.....	7
2. Шаева Раъно Гайратовна, Шомуродов Кахрамон Эркинович, Бекмуродов Элер Эркинович, Нарзиева Дилфуза Бахтиёрвна ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЩЁЧНОЙ ЖИРОВОЙ ПОДУШКИ ПРИ ПЛАСТИКЕ ВРОЖДЁННОЙ РАСЩЕЛИНЫ НЁБА.....	11
3. Яцук Александр Иванович, Шаковец Наталья Вячеславовна МОЛЯРО-РЕЗЦОВАЯ ГИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	17
4. Ахророва Малика Шавкатовна, Пардаева Мунира Суръат кизи ОСОБЕННОСТИ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АДЕНТОМИИ.....	25
5. Аляви Муфассал Насирхановна, Хайдаров Артур Михайлович, Абдююсупова Камола Мирвалиевна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ИРРИГАЦИИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРОВ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ.....	29
6. Gulyamov Sherzod Bakhramdjanovich, Karabaev Xurram Esankulovich, Hamroqulova Nargiza Orzuevna O‘RTA QULOQ PATOLOGIYALARI BILAN TASHQI ESHITUV YO‘LI TUG‘MAY ATREZĪYASIDA JARROR USULIDA DAVOLASHDA BIZNING TAJRIBA.....	34
7. Nematov Uktam Suyunovich, Lutfullaev Gayrat Amrullaevich BURUN BO‘SHLIG‘IDA XAVFSIZ QON TOMIR O‘SMALARI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA ARPAVODIYON EFIR MOYINING SAMARADORLIGI.....	39
8. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна О ВОЗРАСТНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	45
9. Nematov Uktam Suyunovich, Lutfullaev Gayrat Amrullaevich OPERATSIYADAN KEYINGI YALLIG‘LANISH JARAYONINING BURUN BO‘SHLIG‘INING QON TOMIR O‘SMALARINI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	50
10. Муминова Дилноза Рахимовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич, Хен Дмитрий Николаевич КЛИНИКО-ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	53
11. Максудов Дилшод Давронович, Камалова Малика Илхомовна АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ ПАЦИЕНТАМ С АБСЦЕССАМИ И ФЛЕГМОНАМИ ЧЕЛЮСТНО – ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В.....	63
12. Гаффоров Суннатулло Амруллоевич, Мадаминова Нодида Самандаровна, Хамроев Фарход Шарофович, Нурматова Шоира Октябровна ИЗУЧЕНИЕ ЧЕЛЮСТЕЙ И ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ СО СПАСТИЧЕСКИМИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ.....	69
13. Иминов Комилжон Одилжонович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ “PLATE RICHED FIBRIN” ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ СКУЛО- ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.....	76
14. Абдуллаев Дилмурод Шарифович, Абдуллаев Шариф Юлдашевич ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ.....	79
15. Саидова Диёра Отабековна ВЫБОР ТАКТИКИ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПРИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПЕРЕЛОМАХ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ.....	84

16. Саидова Диёра Отабековна ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕСЕН И ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМЫ.....	87
17. Maksudov Dilshod Davronovich YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONASI BILAN DAVOLANAYOTGAN BEMORLARDA MAHALLIY HIMOYA OMILLARINING KO‘RSATKICHLARI.....	92
18. Djurabekova Surayyo Tohirovna TOOTHACHE AND PECULIARITIES OF DENTAL TREATMENT IN DIFFERENT TRIMESTERS OF PREGNANCY.....	97
19. Askarov Mansur Anvarovich, Shomurodov Kahramon Erkinovich RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF COMPLICATIONS IN MANDIBULAR THIRD MOLARS EXTRACTION (LITERATURE REVIEW).....	100
20. Аллаяров Азимбек Толибович, Ризаев Жасур Алимджанович, Юсупов Амин Абдуазизович ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	104
21. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Очилов Тоир Мурод угли ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОГО СИНЕРГИЗМА НА ТЕЧЕНИЕ РИНОФАРИНГИТА: ПЕРСПЕКТИВЫ МИКРОБИОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	111
22. Рахимова Лобар Дидоровна, Мухамадиев Рахман Оманович КСЕНОПЛАСТИКИ ПРИ ХОРИОРЕТИНАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ И ЕЕ ОПТИКА КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.....	117
23. Сайдалиев Уктам Тошбоевич, Рахимова Лобар Дидоровна, Мухамадиев Рахман Оманович СКОРОСТИ КРОВОТОКА В ГЛАЗНИЧНЫХ АРТЕРИЯХ ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МИОПИИ ДО И ПОСЛЕ КСЕНОСКЛЕРОПЛАСТИКИ.....	123
24. Астанакулова Муниса Мирзоевна, Ризаев Элёр Алимжанович, Мусаева Гулчехра Абдухамитовна, Джаббарова Садокат Солижон кизи ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКСФОЛИАТИВНОГО ХЕЙЛИТА.....	128
25. Nuritdinov Ulugbek Akbarovich, Fattakhov Ravshan Abdurashidovich METHODS FOR VISUALIZING THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT (SCIENTIFIC REVIEW).....	134

Аляви Муфассал Насирхановна
Хайдаров Артур Михайлович
Абдуюсупова Камола Мирвалиевна
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Ташкент, Узбекистан

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ИРРИГАЦИИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРОВ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12531051>

АННОТАЦИЯ

Целью настоящего исследования явилось повысить качество ирригации при эндодонтическом лечении путем применения средств на основе растворов гипохлорита натрия различной концентрации. Для изучения реакции лизирования пульпы зуба под воздействием средств на основе гипохлорита натрия «Дентисептин-3.0» и «Дентисептин-5.25» были сформированы две группы. В каждой группе проведено 10 наблюдений за реакцией лизирования пульпы зуба под действием средств на основе гипохлорита натрия. Лизирующий эффект определяется концентрацией гипохлорита натрия: максимальная выраженность эффекта и самое короткое время (3 минуты 7 секунд) действия проявилось у средства на основе 5.25% раствора гипохлорита натрия «Дентисептин-5.25», что почти в два раза эффективнее, чем средство на основе 3% раствора гипохлорита натрия «Дентисептин-3.0». Для растворения тканей пульпы при лечении пульпитов, чтобы избежать эндодонтических осложнений требуется использование средства на основе 5,25% раствора гипохлорита натрия в течение 4-5 минут – время контакта с тканями зуба в корневом канале.

Ключевые слова: эндодонтия, корневой канал, растворимость пульпы, гипохлорит натрия.

Alyavi Mufassal Nasirxanovna
Khaidarov Arthur Mikhailovich
Abduyusupova Kamola Mirvalievna
Center for the Development of Professional
Qualifications of Medical Workers
Tashkent, Uzbekistan

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDODONTIC IRRIGATION BASED ON SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTIONS

ANNOTATION

To improve the quality of irrigation during endodontic treatment by using agents based on sodium hypochlorite solutions of various concentrations. To study the reaction of tooth pulp lysis under the influence of agents based on sodium hypochlorite solutions “Dentiseptin-3.0” and “Dentiseptin-5.25” two groups were formed. In each group, 10 observations of the reaction of tooth pulp lysis under the action of agents based on sodium hypochlorite were carried out. Results. The lysing effect is determined by the concentration of sodium hypochlorite: the maximum severity of the effect and the shortest time (3 minutes 7 seconds) of action was manifested in the product based on 5.25% sodium hypochlorite solution “Dentiseptin-5.25”, which is almost 2 times more effective than a product based on a 3% sodium hypochlorite solution “Dentiseptin-3.0”. Conclusion. To dissolve the pulp tissue in the treatment of pulpitis, in order to avoid endodontic complications, it is required to use a product based on a 5.25% sodium hypochlorite solution for 4–5 minutes – the time of contact with the tooth tissues in the root canal.

Keywords: endodontic: root canal, solubility of pulp, sodium hypochlorite.

Alyavi Mufassal Nasirxanovna
Haydarov Artur Mixaylovich
Abduyusupova Kamola Mirvaliyevna
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini rivojlantirish markazi
Toshkent, O'zbekiston

ENDODONTIK IRRIGATSIYADA NATRIY GIPOKLORIT ASOSIDAGI ERITMALARNI SAMARADORLIGINI QISYOVIY BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotning maqsadi turli konsentratsiyali natriy gipoxlorit eritmalarini asosidagi mahsulotlardan foydalangan holda endodontik davolash paytida irrigatsiya sifatini yaxshilashdan iborat. "Dentiseptin-3.0" va "Dentiseptin-5.25" natriy gipoxlorit asosidagi eritmalar ta'sirida tish pulpasining reaksiyasini o'rganish uchun ikkita guruh tuzildi. Har bir guruhda 10 tadan natriy gipoxlorit asosidagi vositalar ta'sirida tish pulpasining lizisi reaksiyasining kuzatuvini o'tkazildi. Lizis ta'siri natriy gipoxlorit konsentratsiyasi bilan belgilanadi. Ta'sirning maksimal ifodasi va ta'sir qilishning eng qisqa vaqti (3 daqiqa 7 soniya) "Dentiseptin-5,25" -natriy gipoxloritning 5,25% eritmasi asosidagi vositalarda namoyon bo'ldi. Bu "Dentiseptin-3.0"-natriy gipoxloritning 3% eritmasi asosidagi vositalardan deyarli ikki baravar samarali. Pulpitni davolashda pulpa to'qimasini eritish uchun, endodontik asoratlarni oldini olish uchun natriy gipoxloritning 5,25% eritmasiga asoslangan vositadan 4-5 daqiqa davomida foydalanish tavsiya etiladi -bu ildiz kanalidagi tish to'qimalari bilan aloqa qilish davomiyligi.

Kalit so'zlar: endodontiya, ildiz kanali, pulpa eruvchanligi, natriy gipoxlorit.

Введение. Ирригация корневого канала (КК) зуба - ключевой этап дезинфекции при эндодонтических вмешательствах, который призван эффективно воздействовать на микробные ассоциации в системе КК зубов. Тем самым, достигается основная цель эндодонтического лечения- ликвидация очагов инфекции и предотвращения их последующего развития. Гипохлорит натрия (NaOCl) благодаря своим антибактериальным свойствам и способности растворять органические ткани единократно стал наиболее востребованным ирригантом современной эндодонтии [3]. Помимо этого, в литературе подчеркиваются такие полезные свойства гипохлорита натрия, как эффективность в роли смазки, отбеливающий эффект, оптимальный pH, химическая стойкость и экономичность [1]. Гипохлорит натрия применялся в медицине с 1915 года как антисептический раствор для орошения инфицированных ран [9]. В стоматологии применение растворов гипохлорита натрия для обработки корневых каналов известно с 1920 года. В настоящее время во многих стоматологических клиниках применяют гипохлоритные растворы, произведенные в России, США и Франции и т.д., поскольку практика доказала подавляющее превосходство растворов гипохлорита перед другими дезинфицирующими средствами [5]. Несмотря на то, что большинство фирм выпускают средства на основе растворов гипохлорита натрия в 3% концентрации, нет достоверной информации о том, какая концентрация является предпочтительной. В ходе многочисленных исследований получены результаты, иногда противоречащие друг другу [7]. Так, например, в исследованиях, проведенных с помощью сканирующей электронной микроскопии, доказано, что определяющим моментом достижения адекватной дезинфекции корневого канала являются не свойства ирригационных растворов на основе гипохлорита натрия, а их комбинация с другими ирригантами, количества и частота смены в канале [5,8]. Эффект гипохлорита натрия заключается в динамическом балансе его реакций с микрофлорой и тканями КК.

Реакция сапонификации- гипохлорит натрия действует как растворитель жира и органических тканей, который расщепляет жирные кислоты и трансформирует их

в соли жирных кислот и глицерин, снижающие поверхностное натяжение раствора КК.

Реакция нейтрализации- гипохлорит натрия нейтрализует аминокислоты путем формирования воды и соли; -образование хлорноватистой кислоты (HClO) происходит при растворении хлора в воде и его контакте с органическими тканями. Это слабая кислота, действующая в качестве окислителя. Ионы хлорноватистой кислоты (HOCl-) и гипохлорита (OCl-) приводят к деградации аминокислот и гидролизу.

Реакция растворения- гипохлорит натрия также действует как растворитель, высвобождая хлор, который соединяется с белком аминокислотной группы (NH) с образованием хлораминов (хлораминация); хлорамины, обладая сильнейшим окислительным действием, препятствуют образованию ферментов и клеточному метаболизму патогенных микроорганизмов, действие высокого pH-антибактериальное действие гипохлорита натрия, основанное на его высоком pH (>11.0), сходно с механизмом действия гидроксида кальция, уровень pH, необратимо ингибируя ферменты, нарушает целостность цитоплазматической мембраны микроорганизмов, вызывая биосинтетические изменения клеточного метаболизма и деградацию фосфолипидов [4]. Растворы гипохлорита натрия используются непосредственно во время механической обработки КК. Таким образом, максимально увеличивается во время его контакта с поверхностью канала без химического воздействия с другими веществами, используемыми в лечении.

В большинстве литературных источников наиболее эффективным признается многократное введение растворов гипохлорита натрия в объеме 15-20 мл при применении не менее 15-20 минут [2]. В многочисленных публикациях приводятся данные о стойком бактерицидном эффекте раствора гипохлорита натрия, в КК в различных его концентрациях от 0.5 до 6%. При этом рядом исследований установлено изменение антибактериального эффекта гипохлорита натрия в зависимости от его концентрации, температуры, уровня pH, а также непосредственных условий хранения: (раствор разогретом виде 45-60°C) и более высокие его концентрации (5-6%) имели лучшие растворяющие свойства [6,11].

Однако, чем больше концентрация раствора, тем сильнее потенциальная реакция, который может произойти при случайном контакте ирриганта с периапикальными тканями [10]. Для снижения этих рисков предусмотрено использование специально разработанных эндодонтических игл и методики инъекции без давления. Гипохлорит натрия сегодня является наиболее распространенным ирригационным раствором в эндодонтии, так как соответствует большинство требуемых критериев [7]. Гипохлорит натрия обладает выраженными растворяющими свойствами в отношении остатков пульпы, даже находящихся боковых и дополнительных каналов, а также отчасти эффективен в отношении коллагенового матрикса предентина, однако его воздействие на калькосфериты и на неорганический матрикс смазанного слоя незначительно [5]. В результате химической реакции с белками пептидные связи разрываются, протеины растворяются, что позволяет гипохлориту обладать уникальным свойством- растворять органическое содержимое КК (остатки пульпы, некротические ткани, гной, продукты распада) [6, 10].

Использование раствора гипохлорита натрия в различных концентрациях для медикаментозной ирригации системы КК зуба при эндодонтическом лечении в настоящее время дает предсказуемость для успешного лечения [5, 11].

Учитывая перечисленные факторы, нами было проведено исследование средства на основе стабилизированных растворов гипохлорита натрия «Дентисептин» для антисептической обработки КК зубов.

«Дентисептин» содержит в составе в качестве активного действующего вещества гипохлорит натрия, а в качестве вспомогательных компонентов гидроксид натрия и тетранатриевую соль ЭДТА. В состав серии входят средство на основе 3% стабилизированного раствора гипохлорита натрия

«Дентисептин-3,0» средство на основе 5,25 % стабилизированного раствора гипохлорита натрия «Дентисептин-5,25%»; Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-жёлтого или светло-зелёного цвета со специфическим запахом хлора.

Цель исследования явилось повышение качества ирригации при эндодонтическом лечении путем применения средств на основе растворов гипохлорита натрия различной концентрации.

Материалы и методы. Проведено обследование 20 пациентов. Возраст пациентов варьировал от 25 до 35 лет, среди обследованных было 9 мужчин и 11 женщин без общесоматической патологии.

К исследованию допускались клинические случаи с диагнозом К04.1. Все пациенты были проинформированы и

дали свое письменное согласие на лабораторное исследование. Для изучения реакции лизирования пульпы зуба под воздействием средств «Дентисептин-3.0» и «Дентисептин-5,25» были сформированы две группы. В каждой группе проведено 10 наблюдений за реакции лизирования пульпы зуба под действием средств на основе гипохлорита натрия. В исследовании использовалась экстерпированная пульпа вторых премоляров верхней челюсти, имеющих один корневой канал. Во время лечения методом витальной экстирпации тяж коронковой и корневой пульпы удалялся одним фрагментом с помощью пульпаэкстрактора и помещался на пластиковые одноразовые палетки 1 мл средства на основе гипохлорита натрия соответствующей концентрации. Далее фиксировали время, за которое происходит полное лизирование пульпы. Всем пациентам двух групп проводилось стандартное эндодонтическое лечение, которое включало механическую и антисептическую обработку КК зуба, пломбирование КК методом латеральной конденсации используя силер «АНplus» и гуттаперчевые штифты, рентгенологический контроль пломбирования. Процедуры статистического анализа результатов исследования и графические представление данных выполнялись с использованием программ STATISTICA10.0

Результаты и обсуждение. В результате исследования лизирование пульпы зуба при использовании средства «Дентисептин-3,0» произошло за 6 минут 48 секунд, а при использовании средства «Дентисептин-5,25» значительно быстрее- 3 минуты 54 секунды. Лизирующий эффект определяется концентрацией гипохлорита натрия. Максимальная выраженность эффекта и самое короткое время (3 минуты 7 секунд) действия проявилось у средства на основе 5,25% раствора гипохлорита натрия «Дентисептин -5,25», что почти 2 раза эффективнее по сравнению с средством на основе 3% раствора гипохлорита натрия «Дентисептин-3,0».

Заключение. Растворяющие свойства средств на основе гипохлорита натрия увеличиваются при увеличении его концентрации, максимальная выраженность эффекта и самое короткое время (3 минуты 7 секунд) действия проявилось у средства на основе 5,25 % раствора гипохлорита натрия «Дентисептин-5,25», что почти 2 раза эффективнее по сравнению со средством на основе 3% раствора гипохлорита натрия «Дентисептин-3». Для растворения тканей пульпы при лечении пульпитов, чтобы избежать эндодонтических осложнений, требуется использование средства на основе 5,25% раствора гипохлорита натрия в течение 4-5 минут- время контакта с тканями зуба в корневом канале.

ЛИТЕРАТУРА

1. Belozеров А.Ye. Ispol'zovaniye ul'trazvuka – zalog kachestvennogo endodonticheskogo lecheniya [The use of ultrasound is the key to high-quality endodontic treatment]. Byulleten' meditsinskikh internet-konferentsiy, 2015, vol.5, no.11, pp.1331-1332. (in Russian)
2. Gropper G. Prokhozheniye kanalov v endodontii s ispol'zovaniyem spetsial'noy apparatury. Sistema instrumentov dlya prokhozheniya kanalov Lightspeed [Passage of canals in endodontics using special equipment. Lightspeed Canal Instrument System]. Novoye v stomatologii, 2001, no.6, pp.74-76. (in Russian)
3. Абдуюсупова К.М., Алимов А.С. Состояние пародонта и особенности стоматологической терапии у больных с гепатитом С // Stomatologiya №3 (84) 2021, стр.51-57

4. Абдуюсупова К.М., Алимов А.С. Проявления заболеваний пародонта на фоне гепатита С// Международной научно-практической конференции г.Курск, 2021. 1 CD-ROM. стр. 101-103
5. Хайдаров А.М. Камилов Х.П. Потребность в лечении пародонта по CPITN индексу у больных гипотиреозом.Мед. журнал Узбекистана,2010 №5. стр.49-51.
6. Хайдаров А.М. Камилов Х.П.Рентгенологическая картина альвеолярной части челюсти у больных пародонтитом с гипотиреозом. Журнал Стоматология, № 3-4,2010 стр.275-277.
7. Хайдаров А.М. Клиническая эффективность лечения пародонтита у больных гипотиреозом.Мед. журнал Узбекистана,2011 №1. стр. 14-17.
8. Хайдаров А.М., КамиловХ.П., Муйдинова М.Ш. Клиническая оценка состояния пародонта у больных гипотиреозом, Мед. журнал Узбекистана,2011 №5. стр. 18-20.
9. Хайдаров А.М., Камилов Х.П. Динамика минерализации альвеолярного отростка челюсти при остеотропной терапии пародонтита у больных гипотиреозом.Научно-практический журнал ВРАЧ-АСПИРАНТ, 2011№ 6.3(49), стр. 490-495.
10. Хайдаров А.М., Ризаев Ж.А. Медицинская экология: загрязнители окружающей среды Материалы XV международной конференции. Экология и развитие общества Санкт-Петербург 2014. стр. 22-26
11. Хайдаров А.М., Ризаев Ж.А. Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей, проживающих на территории экологического риска.Журнал Стоматология, № 3-4,2014 стр.10-16.
12. Хайдаров А.М., РизаевЖ.А.РустамоваД.А.Ризаев Э.А.Изучение интенсивности и распространенности заболеваний пародонта на основании анкетирования пациентов.Журнал Стоматология, № 1-2, 2015 стр.150-154.
13. Khaydarov A.M., Rizaev J.A. Fluoride Concentration in Water and Influence on Dental Diseases in Uzbekistan World Healthcare Providers.2015 USA. стр.4-6.
14. Хайдаров А.М., Состояние местного иммунитета полости рта детей, проживающих в экологически неблагоприятных районах.Журнал Стоматология, № 1, 2016 стр.12-16.
15. Хайдаров А.М., Распространенность и частота заболеваний пародонта у детей проживающих в городах с различной экологической обстановкой.Вестник Ташкентской Медицинской Академии 2015№4, стр.103-106
16. Хайдаров А.М., Ризаев Э.А.Распространенность заболеваний пародонта среди детского и взрослого слоев населения проживающих в городах с различной экологической обстановкой.Медицинский журнал Узбекистана №6 2016 стр.77-80
17. Khaydarov A.M.,Influence of ecologically unfavorable factorson the clinical and functional indices of the oral cavity of children European science review № 7–8 стр. 76-78 Vienna • Prague 2017
18. Khaydarov A.M.,Muhamedov I.M. Biology of the oral cavity in children living in Chirchik city.JOURNAL OF RESEARCH IN HEALTH SCIENCE №1 2018 стр 39-47
19. Khaydarov A.M., Olimov A.B., Ahmataliev N.N.Quantitative Analysis of Microbiota in Patients with Orthopedic Structures on Dental Implants Using the Real-Time PCR Method INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 2020 стр.736-738
20. Хайдаров А.М., Олимов А.Б., Олимжонов К.Ж.Исследование условно-патогенных микроорганизмов методом пцр у пациентов с ортопедическими конструкциями на дентальных имплантатах Журнал Проблемы биологии и медицины №1 (116) 2020 стр.109-112
21. Khaydarov A.M., MuratovaSaodat, ShukurovaNodira The peculiarities of endothelial dysfunction indicators in patients with chronic brain ischemia INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 2020 стр.1725-1728
22. Хайдаров А.М., Ахмедов А.А., Ризаев Ж.А. Особенности состава гликопротеинов ротовой жидкости у спортсменов циклического вида спорта Журнал Проблемы биологии и медицины №2 (118) 2020 стр.24-26
23. Хайдаров А.М., Муратова С.К., Хожиметов А.А. Анализ особенностей стоматологического статуса и показателей гемостаза у больных с хронической ишемией мозга. Журнал Проблемы биологии и медицины №2 (118) 2020 стр.88-92
24. Khaydarov A.M., A.A.Khadjimetrov, J.A. Rizaev, Z.Z. Nazarov, Sh.A. AkramovaThe role of vascular endothelium in the development of peri-implantitis in patients with periodontitis with combined pathology of the cardiovascular system Journal of research in health science Volume 5-6 issue2020, 53-65
25. Olimov A.B., Khaydarov A.M. Comparative Evaluation Of The Efficiency Of Conducting Individual And Professional Hygiene In Prosthetics For Dental Implants European Journal of Molecular & Clinical Medicine Volume 07, Issue 02, 2020, стр.6273-6278
26. Хайдаров А.М., Олимов А.Б., Назаров З.З., Маннанов Ж.Ж. Сравнительная оценка эффективности индивидуальной и профессиональной гигиены при протезировании на дентальные имплантаты Вестник ташкентской медицинской академии № 1 2021 стр.176-179
27. Муратова С.К., Хаджиметов А.А., ШукуроваН.Т. , Хайдаров А.М., Состояние клеточного состава и микрофлоры мукозального эпителия ротовой полости больных хронической ишемией мозга UZBEK MEDICAL JOURNAL Volume 2, Issue 3 2021 стр.34-41
28. Муратова С.К., Жабриева А.Ж.Хайдаров А.М., Особенности микроциркуляции полости рта на фоне хронической ишемии мозга Вестник ташкентской медицинской академии № 4 2021 стр 161-163
29. Абдуюсупова К.М., Хайдаров А.М., Ходжиметов А.А. Значение нарушений регуляции функций эндотелия в развитии эксфолиативного хейлита// Журнал Биомедицина и практика Том 7 №6 2022, стр. 268-277
30. Abduyusupova M. Kamola Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis c in the oral cavity//Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research Volume 10, Issue 2, 2021. p. 23-25
31. Abduyusupova M. Kamola Comparative analysis of the index informative value in the examination of periodontal

diseases// European Journal of Molecular medicine Vol.1, No.4, 2021. p.4-6

32. Абдуюсупова К.М., Муминова Г.Г. Сравнительный анализ информативности индексов при обследовании заболеваний пародонта// International Conference Europe, science and we Evropa, 2020 стр.40-43

33. Abduyusupova K.M., Muminova G.G. Parameters of microbial exchange of periodontal Pockets in patients with periodontitis against hepatitis C// Materials of the XVI International scientific and practical Conference Science without borders - 2020 Vol. 19. p. 74-75

34. Abduyusupova K.M., Alieva M.A., Alyavi M.N. Clinical and microbiological evaluation of chloride preparations in the complex treatment of periodontitis// Uzbek medical journal Volume 3, Issue 3. 2022. p. 51-54

35. Abduyusupova Kamola Mirvalievna, Khaidarov Artur Mikhailovich, Khadjimetov Abdugafur Ahadovich Assessment of the Hormonal Background of Saliva and Blood in Patients with an Inflammatory-Destructive Process in the Periodontium Against the Background of Hepatitis C/ Journal of Population Therapeutics & Clinical Pharmacology №30 (3) 2023 pp.480-484

36. Абдуюсупова К.М., Хайдаров А.М., Мухамедкаримова С.Р. Исследование микробной обсеменённости пародонтальных карманов у больных пародонтитом на фоне гепатита С методом ПЦР/«Журнал стоматологии и краниофациальных исследований» Самарканд, том 4, номер 1 стр.63-67

37. Abduyusupova K.M., Alieva M.A., Alyavi M.N. Clinical and microbiological evaluation of chloride preparations in the complex treatment of periodontitis// Uzbek medical journal Volume 3, Issue 3. 2022. p. 51-54

38. Абдуюсупова К.М., Хайдаров А.М., Хаджиметов А.А. Оценка состояния системы коагуляции у больных пародонтитом на фоне вирусного гепатита С// Медицина и инновации №5 2024

39. Абдуюсупова К.М., Шамсиев Ф.Х. Инновационные методы лечения в эндодонтии // Медицина в век цифровой трансформации» сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции КГМУ. 10 декабря 2021 г. – 1 CD-ROM. стр. 99-100

40. Zabolevaniya endodonta, parodonta i slizistoy obolochki polosti rta / Pod red. prof. A.K. Iordanishvili [Diseases of the endodontus, periodontium and oral mucosa]. M.: Medpress-inform, 2008, 344 s. (in Russian)

41. Kabak Yu.S., Kabak S.L., Anishchenko S.L. Gistomorfologiya khronicheskogo apikal'nogo periodontita [Histomorphology of chronic apical periodontitis]. Stomatologiya, 2008, no.3, pp.13-19. (in Russian)

42. Nisanova S.Ye., Georgiyeva O.A., Ivanov D.S. Mikrobiologicheskiy kontrol effektivnosti ispol'zovaniya rastvorov gipokhlorita natriya razlichnoy kontsentratsii pri lechenii periodontita [Microbiological control of the effectiveness of using sodium hypochlorite solutions of various concentrations in the treatment of periodontitis]. Endodontiya Today, 2013, no.2, pp.23-26. (in Russian)

43. Perova M.D., Petrosyan E.A., Banchenko G.V. Gipokhlorit natriya i yego ispol'zovaniye v stomatologii [Sodium hypochlorite and its use in dentistry]. Stomatologiya, 2014, no.2, pp.84-87. (in Russian)

44. Rabinovich I.M., Abakarova D.S., Snegirev M.V. Irrigatsiya kornevogo kanala – sostavlyayushaya uspekha endodonticheskogo lecheniya [Root canal irrigation - a component of the success of endodontic treatment]. Stomatologiya, 2011, vol.90, no.3, pp.80-83. (in Russian)

45. Savostikova O.S., Manak T.N. Eksperimental'noye issledovaniye effektivnosti sredstv dlya antisepticheskoy obrabotki kornevykh kanalov zubov [Experimental study of the effectiveness of agents for antiseptic treatment of root canals of teeth]. Stomatologicheskiy zhurnal, 2019, vol.19, no.1, pp.19-25. (in Russian)

46. Martins Justo A., Abreu da Rosa R., Santini M.F [et al.] Effectiveness of final irrigation protocols for debris removal from simulated canal irregularities. J Endod, 2014, no.40, pp.2009-2014.

47. Simezo A.P., a Silveira Bueno C.E., Cunha R.S., Pelegrine R.A., Rocha D.G., de Martin A.S., Kato A.S. Comparative analysis of dentinal erosion after passive ultrasonic irrigation versus irrigation with reciprocating activation: an environmental scanning electron study, J Endod, 2017, no.43, pp.141-146

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000